

XVIII Seminario Internacional de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII)
Universidad Nacional del Sur
Bahia Blanca, Argentina, November 13-15, 2024

**O pouso do dragão no hemisfério sul:
Diplomacia econômica e relações internacionais China-América Latina**

Glauber Lopes Xavier

glauber.xavier@ueq.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7905-4962>

Economia Política Internacional

Universidade Estadual de Goiás, Brasil

Grupo temático 1. Dimensões multiescalares das novas tendências geopolíticas e geoeconômicas

Subgrupo temático 1.3. A expansão asiática e integração regressiva da América Latina

Resumo

O trabalho tem como objetivo compreender a diplomacia econômica e as relações internacionais entre a China e os países latino-americanos nos anos recentes. Busca-se problematizar a dinâmica econômica (produtiva, comercial e financeira) que tem norteado a diplomacia econômica chinesa junto aos países latino-americanos, bem como as relações internacionais, considerando a crescente importância da China no âmbito da política internacional. Assim, o trabalho visa discutir os principais acordos China-América Latina, os setores-alvo desses acordos, bem como os investimentos chineses na América-Latina. Pretende-se dar ênfase aos projetos de infraestrutura destinados a essa porção do continente, previstos pela chamada Nova Rota da Seda, bem como os reflexos da participação do Brasil no Grupo dos Brics, especialmente o papel desempenhado pelo Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos Brics, para a promoção de uma ordem global assentada no multilateralismo. Com efeito, pretende-se promover uma discussão sobre os rumos da ordem global, considerando, ainda, a emergência de países pertencentes à periferia/semiperiferia do capitalismo no jogo das trocas, das finanças e da produção de mercadorias. Ou seja, em que medida a aproximação entre a China e os países latino-americanos, mas também entre a China e o hemisfério sul como um todo, tem ensejado mudanças na diplomacia global? Fala-se atualmente da paulatina importância do chamado Sul Global. Este Sul Global de fato tem reunido condições para se apresentar como um conjunto de atores suficientemente capazes de promover mudanças significativas na ordem mundial? Nesses termos, a diplomacia econômica chinesa tem fomentado o desenvolvimento das nações periféricas/semiperiféricas e/ou, a depender do país, tem aprofundado o grau de especialização produtiva na produção de *commodities*, reiterando o caráter dependente dessas economias? E, ainda, como o aprofundamento do grau de especialização produtiva na produção de *commodities* por parte desses países está associado à fragilidade de seus regimes

democráticos e tem implicado em maior expressividade política de setores conservadores de suas sociedades, o que permitiria explicar, ao menos provisoriamente, a ascensão de partidos políticos de extrema direita, como o caso do Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, e, mais recentemente, com a eleição de Javier Milei na Argentina? Metodologicamente o trabalho parte da análise de dados secundários, disponibilizados principalmente pelo Banco Mundial, pelo NBD e pelo Observatório Econômico da Complexidade. Fundamenta-se numa perspectiva orientada pelo princípio da totalidade, a chamada Análise de Sistemas Mundiais, proposta por Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e André Gunder Frank. Além disso, reporta-se aos principais escritos da geopolítica clássica e, naturalmente, alguns textos de estudiosos da geopolítica contemporânea e da economia política internacional. As possíveis contribuições ou descobertas da pesquisa referem-se à compreensão dos processos globais em curso advindos do vertiginoso crescimento econômico da China e seus possíveis reflexos nos países periféricos/semiperiféricos, especialmente os países latino-americanos. Parte-se da hipótese da existência de uma integração ambivalente entre a China e a América-Latina, a qual tanto pode assegurar o desenvolvimento de algumas nações quanto pode reiterar o caráter dependente de outras, a depender da correlação interna de forças sociais e das próprias formações econômico-sociais.

Palavras-chave: China. América Latina. Integração. Diplomacia. Brics.

Referências

ARRIGHI, Giovanni. **Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI**. São Paulo: Boitempo, 2008.

Frank, Adré Gunder. **ReOrient: global economy in the Asian age**. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1998.

JABBOUR, Elias; GABRIELE, Alberto. **China: o socialismo do século XXI**. São Paulo: Boitempo, 2021.

KISSINGER, Henry. **Sobre a China**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

OSÓRIO, Jaime. “Padrão de reprodução do capital: uma proposta teórica”. In: FERREIRA, Carla; OSÓRIO, Jaime; LUCE, Mathias. (Orgs.). **Padrão de reprodução do capital: contribuições da teoria marxista da dependência**. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 37-86.

PAUTASSO, Diego et. al. “A iniciativa do cinturão e rota e os dilemas da América Latina”. **Revista Tempo do Mundo**, n.º 24, p. 77-106, dez. 2020.

PAUTASSO, Diego. A Nova Rota da Seda e seus desafios securitários: os Estados Unidos e a contenção do eixo Sino-Russo. **Estudos internacionais**. Belo Horizonte, v.7, n. 2, p. 85-100, ago/2019. DOI: 10.5752/P.2317-773X.2019v7.n2.p85.

SLIPAK, Ariel. “América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»?” **Revista Nueva Sociedad**, n.º 250, p. 102-113, mar.- abr. 2014.

STUENKEL, Oliver. **O mundo pós-ocidental**: potências emergentes e a nova ordem global. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

SVAMPA, Maristella. **As fronteiras do neoextrativismo na América Latina**: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. São Paulo: Elefante, 2019.

WALLERSTEIN, Immanuel. **Análisis de sistemas-mundo**: uma introdución. México: Siglo XXI, 2005.

WEBER, Isabella. **Como a China escapou da terapia de choque**: o debate da reforma de mercado. São Paulo: Boitempo, 2023.

XI, Jinping. **A governança da China**. Rio de Janeiro: Contraponto: Foreign Language Press, 2019. 2 volumes.